

УДК 616.24-002:616.71-007.151-053.3-084

МАНИФЕСТАЦИЯ КИСТОЗНО-ФИБРОЗНОЙ ФОРМЫ МУКОВИСЦИДОЗА У РЕБЕНКА ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

ИСАГУЛОВА АЛИЯ ДУМАНОВНА, РАХИМБАЕВА АРУЖАН НУРЖАНОВНА,
ТОХТИЕВА ДИЛЯРАМ АЗИМЖАНКЫЗЫ
Интерны 7 курса школы медицины НАО МУК

Научный руководитель –преподаватель кафедры педиатрии и неонатологии
САРМАНКУЛОВА ГУЛЬМИРА АУДАНГАЛИЕВНА
Караганда, Казахстан

Аннотация: Муковисцидоз- это генетическое заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, которое проявляет себя в виде поражения всех экзокринных желез организма ребенка. Частые клинические проявления при данном заболевании затрагивают респираторную систему и органы желудочно-кишечного тракта. Несмотря на успехи различных методов для диагностики муковисцидоза, не всегда возможно поставить своевременный диагноз из-за того, что клиника заболевания неспецифична. В результате: актуальность данного орфанного заболевания состоит в проблеме своевременной верификации диагноза, из-за тяжести сопоставления нетипичной клинической картины с диагнозом Муковисцидоз и необходимости своевременной ранней диагностики.

В приведенном ниже клиническом случае наблюдается пациент раннего возраста, с преимущественным поражением органов ЖКТ за счёт муковисцидоза. Данное заболевание осложнилось значительным дефицитом массы тела и рахитом.

Ключевые слова: муковисцидоз, наследственные заболевания, белково-энергетическая недостаточность, дети раннего возраста, новорожденные.

Муковисцидоз является генетическим заболеванием с аутосомно-рецессивным типом наследования, которое поражает в первую очередь органы желудочно-кишечного тракта и респираторную систему. Патогенетической особенностью муковисцидоза является дисфункциональный транспорт хлорида и/или других ионов, за счет чего происходит образование густых, вязких секретов в легких, поджелудочной железе, печени, кишечнике и повышенному содержанию солей в секрете потовых желез. В конечном счете, прогрессирующее заболевание легких является основной причиной осложнений муковисцидоза и смертности пациентов. [1,2]

Течение заболевания сильно различается и может начаться через несколько месяцев после рождения либо через несколько десятилетий после рождения, при этом у многих пациентов наблюдаются легкие или атипичные симптомы. Таким образом, клиницисты должны позаботиться о том, чтобы не исключать муковисцидоз из возможного диагноза в тех случаях, когда у пациентов наблюдается лишь несколько типичных признаков и симптомов муковисцидоза. На основании проявления клинических признаков в настоящее время выделяют легочную форму заболевания (с ненарушенной функцией поджелудочной железы), легочно-кишечную форму заболевания (с нарушенной функцией поджелудочной железы). Наиболее чаще заболевание характеризуется проявлением 3 клинических синдромов: респираторный, кишечный и дистрофический. Типичными патогномическими признаками являются: стойкий продуктивный кашель, трудноотделяемая гнойная вязкая мокрота, свистящее дыхание, гнойные выделения из носа, одышка, боли в животе, обильный частый, блестящий, жирный, зловонный стул, задержка в прибавке веса, и в результате отставание в физическом развитии. При осмотре больных муковисцидозом возможна бледность кожных покровов, цианоз, вплоть до акроцианоза. Результаты функциональных исследований легких, указывают на обструктивное заболевание дыхательных путей. В случае развития тяжелой

гипоксии - деформация пальцев рук и ногтей (симптом «барабанных палочек», «часовых стекол»). Характерна гепатоспленомегалия, выпадение прямой кишки. Стул у больных муковисцидозом жидкий, обильный, частый, зловонный. В копрологическом исследовании наблюдается выраженная стеаторея, креаторея и очень низкая активность трипсина. [1,3]

Для постановки диагноза муковисцидоза проводится диагностика, основные диагностические обследования, включают в себя: антропометрию, сбор жалоб и анамнеза, объективное исследование, общий анализ крови, определение хлоридов в потовой жидкости, исследование кала, ЭКГ, обзорную рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости. И надо отметить, что для подтверждения диагноза муковисцидоз, у пациента должны присутствовать характерные фенотипические проявления, которые сочетаются наличием мутации гена МВТР или увеличение хлоридов в секрете потовых желез у ребенка (>60 ммоль/л). Если у пациента отсутствуют фенотипические проявления, то данный диагноз устанавливается в тех случаях, когда: у пациента обнаружена мутация гена МБТР, и/или потовая проба положительная. [1,3]

Клинический случай. Мальчик 2,5 месяца, находился на лечении в отделении гастроэнтерологии в ОДКБ г. Караганды с диагнозом муковисцидоз.

Из анамнеза известно, что ребенок от второй беременности, от вторых родов. Беременность протекала на фоне частых ОРВИ, гипертонуса матки, в 3 триместре отеки на ногах, протеинурия. Родоразрешение оперативным путем на 39 неделе. Вес при рождении - 2550 г, длина - 49 см. Находился в ОАРИТ пять суток, после был переведен в физиологическое отделение до 20 дней жизни. Не привит. На 1 месяце жизни офтальмологом диагностирована ангиопатия сетчатки. Находится на искусственном вскармливании. Отмечалась малая прибавка в весе: в 1 месяц прибавка массы 300 грамм, во 2-м месяце жизни - 200гр. Периодически отмечались нечастые срыгивания после кормления, частые колики.

19.03.2024 г. в связи с жалобами на малую прибавку в весе, срыгивания, колики, диарею до 6-7 раз обратились к педиатру. Ребенку назначили копроскопию, в результате которой были выявлены в большом количестве эритроциты и лейкоциты. Была назначена противомикробная терапия на 4 дня, без эффекта. При повторной копроскопии также были определены лейкоциты 6-10 в п/з, большое количество эритроцитов, в связи с чем была назначена антибактериальная и заместительная ферментная терапия, с дополнительным приемом пробиотиков. Лечение без эффекта. 30.04.2024 г. у ребенка началась диарея до 7 раз, беспокойство, снижение аппетита. В динамике к вечеру состояние ребенка было без изменений, в связи с чем вызвали скорую медицинскую помощь, доставлены в Областную инфекционную больницу г. Караганды с подозрением на ОКИ. Ребенка осмотрел дежурный инфекционист, диагноз не подтвердился. Далее пациента перенаправили в приемное отделение Областной детской клинической больницы г. Караганды. Где был осмотрен хирургом, данных за острую хирургическую патологию не выявлено. Пациенту поставили газоотводную трубку, в результате отошел стул и газы. Учитывая малую прибавку в весе и маленький возраст, пациента госпитализировали в отделение гастроэнтерологии ОДКБ с предварительным диагнозом: Постнатальная острая белково-энергетическая недостаточность III степени тяжести, период прогрессирования.

Общее состояние ребенка было средней степени тяжести за счёт диспепсического синдрома, белково-энергетической недостаточности. Недостаток в весе относительно возраста, серьезное истощение: Вес при поступлении: 2875гр, Рост: 54см, ИМТ 10 (ДВ(-1), МВ(-2), МД(-3)). Дефицит=33%. Сосет хорошо, срыгивает через кормление, редко. Телосложение правильное, пониженного питания. Кожные покровы бледно-розовые. ПЖК развита слабо, истончена. Тургор мягких тканей снижен. Костно-суставная система: визуализируются симптомы остеоидной гиперплазии ("олимпийский" лоб, рахитические "четки", Гарисонова борозда). Периферические лимфоузлы не увеличены. Носовое дыхание свободное. Грудная клетка правильной формы. Перкуторно над легкими легочный звук. При аускультации дыхание пуэрильное, хрипов нет. Сердечные тоны приглушены, ритмичные. Живот увеличен ("лягушачий") несколько вздут, мягкий, безболезненный. Печень и селезенка

не увеличены. Мочеиспускание свободное, безболезненное, цвет мочи светло-желтый. Стул, разжиженный, желтый, 5–6 раз в день.

При лабораторном обследовании в крови отмечались увеличение СОЭ до 20 мм/ч, незначительный лейкоцитоз до $12,8 \cdot 10^9$ /л, анемия легкой степени тяжести (108 г/л), повышение активности трансаминаз, гиперкалиемия, гипонатриемия, гиперфосфатемия, дефицит витамина Д (5,2 нг/мл). В результатах КЩС проявление компенсированного метаболического ацидоза, умеренной гипоксемии. В электролитах: умеренная гипонатриемия (136), гиперхлоремия, Са – в пределах нормы. Сахар крови в пределах нормы, умеренная гиперлактатемия 2.9 ммоль/л. Проведена консультация реаниматологом. Стул зеленого цвета, кашицеобразной консистенции, его анализ выявил большое количество слизи, нейтральных жиров и жирных кислот. Патогенной флоры не обнаружено. Потовая проба показала проводимость NaCl 60 ммоль/л, что является важным диагностическим критерием муковисцидоза.

Обзорная рентгенография органов грудной клетки показала признаки усиления и обогащения легочного рисунка.

При рентгенографии органов брюшной полости выявлены признаки ОКН. Латеральный канал слева не визуализировался. (В последующем ОКН хирургом снят). УЗИ гепатобилиопанкреатической области показало картину обменных изменений печени и синдром сгущения желчи. Реактивный панкреатит.

В ЭКГ исследовании выявлены метаболические изменения в миокарде. При проведении эхокардиографии: легкая трикуспидальная регургитация. СДПЖ = 5-10 мм.рт.ст. МАРС: Открытое овальное окно (0,3 см, сброс левоправый).

Учитывая клиническую картину, данных лабораторно-инструментальных исследований, был выставлен диагноз: Муковисцидоз кишечная форма, среднее течение. Хроническая панкреатическая недостаточность. Постнатальная острая белково-энергетическая недостаточность III степени тяжести, период прогрессирования. Сопутствующие диагнозы: Витамин Д-ассоциированный активный рахит, 2 степени тяжести, подострое течение, период разгара. Железодефицитная анемия 1 степени тяжести. Для подтверждения диагноза матери ребенка рекомендовали пройти генетическое исследование на муковисцидоз (ген CFTR).

После выставления клинического диагноза, была проведена терапия. Немедикаментозное лечение, то есть диета, продолжать искусственное лечебное вскармливание, смесью Нутрилон Пепти гастро 60,0мл 8раз в день, режим: 3б щадящий. Медикаментозное лечение: с целью заместительной терапии экзокринной недостаточности поджелудочной железы -Креамед 10 000 ЕД, по 5000ЕД 3 раза в день, внутрь- 15 дней; с целью восстановления гепато-биллиарных нарушениях-Урсодекс по 30мг 1 раз в день внутрь - 9 дней, проведена инфузионная терапия с целью восполнения электролитов: Калия хлорид 7,5% -3мл, внутривенно(капельно) + Натрия хлорид 10% -2мл, внутривенно-капельно-1 раз в день- 1 день., Глюкоза 5% раствор, 50мл внутривенно-капельно-1 раз в день- 1 день.), для стабилизации клеточных мембран-Преднизолон (30 мг/мл, 0.2мл внутривенно-2 раза в день- 5 дней, с целью восполнения дефицита витамина Д: Аквадетрим 500МЕ/1кап по 6 капель 1 раз в день, во время утреннего приема пищи.

На фоне проведенной терапии состояние ребенка с положительной динамикой- полностью купирован энтерический, диспепсический синдромы, улучшились аппетит, качество сна, общее самочувствие. (Рвоты нет, срыгивания редко в малых количествах, жидкого стула нет). Телосложение правильное, пониженного питания. Кожные покровы бледно-розовые, на подбородке, под нижней губой отмечается гиперемия, раздражение, в связи с гиперсаливацией. ПЖК развита слабо, истончена. Тургор мягких тканей удовлетворительный. В костно-суставной системе сохраняются симптомы остеоидной гиперплазии ("олимпийский" лоб, рахитические "четки", Гарисонова борозда). Периферические лимфоузлы не увеличены. Носовое дыхание свободное. В лёгких дыхание пуэрильное, хрипов нет. Сердечные тоны приглушены, ритмичные. Живот выпуклый ("лягушачий") несколько вздут, мягкий,

безболезненный. Печень и селезёнка не увеличены. Мочеиспускание свободное, безболезненное, цвет мочи светло-желтый. Стул, кашицеобразный, желтый, 1-3 раза за сутки.

При выписке матери даны рекомендации: динамическое наблюдение участкового педиатра. Продолжить лечебное искусственное вскармливание, смесь Нутрилон Пепти Гастро по 70 мл х 8 с увеличением приема смеси на 5 мл под контролем усвоения. Питьевой режим 15 мл/кг/сут., воду подсаживать. Продолжить лечение амбулаторно: ферментотерапия-Креон 10000 ЕД 3 р/д 1 месяц, после по 5000 ЕД х 3р в день во время еды длительно. Витаминотерапия: Ретинол (витамин А): 1650 МЕ (0,5мг) 1раз в день, с утра после кормления в течении 3 месяцев. Токоферол (витамин Е): 3 мг 1раз в день- 3 месяца после кормления. Витамин Д3 3000 МЕ (6кап) 1 р/д после завтрака, длительно, контроль уровня витамина Д через 1 месяц, с последующим переходом на профилактическую дозу 1000 МЕ. Ферровит С по 3 капли 3 р/д после еды до гемоглобина 120г/л, затем по 3 кап х 2р в день - 3 месяца. Контроль ОАК 1 раз в 14 дней до гемоглобина 120г/л, затем 1 раз в месяц - 3 месяца. Общий массаж. Контроль панкреатической эластазы, копрограмма, биохимический анализ крови: о белок. Алат, Асат, о.билирубин, прямой, щелочная фосфатаза, ГГТП 1 раз в месяц. Контрольная ФГДС, УЗИ ГДЗ по показаниям. Консультация невролога через 1 месяц, гастроэнтеролога через 3 месяца, кардиолога через 6 месяцев с результатом ЭХО-КС. Генетическое исследование на Муковисцидоз(ген CFTR) (олимп/инвиво/инвитро). Выписка выставлена на портал в НЦПДХ г. Алматы, в гастроэнтерологическое отделение. Избегать близких контактов с больными ОРВИ, частое мытье рук, соблюдать правила респираторного этикета (при чихании и кашле, отвернуться, прикрываться рукавом, после использования бумажной салфетки, незамедлительно выкинуть её). Использование санитайзеров.

Данный клинический случай наглядно показывает, как важна своевременная диагностика муковисцидоза у новорожденных и детей раннего возраста, для дальнейшего подбора адекватной терапии и улучшения прогноза заболевания. Особенно важно включение муковисцидоза в неонатальный скрининг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Клинические протоколы МЗ РК «Муковисцидоз» 2018г.
2. Баранов А. А., Намазова-Баранова Л. С., Симонова О. И., Каширская Н. Ю., Рославцева Е. А., Горинова Ю. В., Красовский С. А., Селимзянова Л. Р. Современные представления о диагностике и лечении детей с муковисцидозом. Педиатрическая фармакология. 2015; 12 (5): 589–604. doi: 10.15690/pf.v12i5.1462)
3. Cystic Fibrosis By *Gregory Sawicki, MD, MPH, Harvard Medical School*. Dec 2023 MSD Manual.
4. Н.И. Капранов и Н.Ю. Каширская. Муковисцидоз. 2014 г., 672 с.
5. An Introduction to Cystic Fibrosis For Patients and Families By *James Cunningham* (Cystic Fibrosis Center, Fort Worth, Texas) and *Lynn Taussig* (Jewish Medical Research Center, Denver, Colorado). The first edition was in 1989, the fifth edition was in 2003.